

„regem se in Toringia esse cinsebat“

Ein „saxo-erulisches“ Königreich an Harz, Elbe und Saale als Keimzelle der ottonischen Saxonia?

Von Olaf Böhlk (2019)

[1.] „Verkehrsbahnen im frühgeschichtlichen Mitteleuropa“ (Umzeichnung nach Steuer 1998, S. 286).

Dieser Diskussionsbeitrag möchte einige Gedanken zu historischen Prozessen an Harz, Elbe und Saale in der Zeit zwischen den Jahren 400 (Ersterwähnung der „Toringi“) und 775 (Treueschwur der „Austreleudi Saxones“ unter Hessi gegenüber Karl d. Gr.) vorstellen.

Die Frage, warum sich im östlichen Teil der ottonischen Basislandschaft der mittelalterlichen „Saxonia“ an Harz, Elbe und Saale eine kompakte Ansammlung von Ortsnamen mit der Endung „-leben“ ausprägte, beschäftigte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Wissenschaftler.

Jens Schneeweiß' Feststellung „*Hier trafen Franken, Sachsen, Dänen und Slawen aufeinander*“¹ bezieht sich auf die kommunikationsräumliche Sonderstellung der Untereibe-Region in der

Wikingerzeit. Doch bildete sich eine ähnliche Konstellation nicht bereits seit der Spätantike auch an Harz, Elbe und Saale heraus? Falls diese Frage mit einem „Ja“ beantwortet werden kann: Welche Hinweise auf frühe herrschaftsräumliche Strukturen lassen sich in jener Landschaft erschließen?

Der Harz-Elbe-Saale-Raum liegt im Kreuzungspunkt von „*Verkehrsbahnen*“ (Heiko Steuer)², welche bereits in der Spätantike eine jahrhundertlange Nutzungstradition aufweisen konnten. Hier treffen wassergestützte Nord-Süd-Linien der sogenannten Bernsteinroute auf die landgestützten West-Ost-Querwege der Hellwegzone. Auf der Grundlage fruchtbarster Böden erzielbare landwirtschaftliche Überschüsse, seit der frühesten bäuerlichen Niederlassung kontinuier-

1 Schneeweiß 2011, S. 99

2 Steuer 1998a, S. 286

[2.] Flusseinzugsgebiete: ■ Oder, ■ Elbe, ■ Weser, ■ Ems, ■ Rhein. Kulturelle Entwicklung 5.- 6. Jh: — Kartengrenze Volkmann 2014, S.147 Abb. 5: ■ Luboszyce-Kultur, ■ Mecklenburgische/Dębczyno-Gruppe, ■ elbgermanische Kultur, ■ Thüringische Kultur; — Kartengrenze Nowothnig 1964 Karte 3: ● Körpergräber, ● Brandgräber, ● gemischt belegte Friedhöfe; — Kartengrenze Böhme 2003, S. 254 Abb 2: 1 Westerwannagruppe, 2 Perlberggruppe, 3 Ilmenaugruppe, 4 Rebenstorf-Altmarkische Gruppe, 5 Nordharzgruppe, 6 Mittelwesergruppe, 7 Ostfriesisch-Ammerländische Gruppe, 8 Ems-Hunte-Weser-Gruppe. „Die Landschaften westlich der Weser (Nr. 7 und 8) sind bisher nur sehr schwer archäologisch einzuschätzen, da entsprechende aussagekräftige Grabfunde des 3.-7. Jh. lediglich in wenig repräsentativer Zahl vorliegen.“ (Böhme 2003, S. 254) „Seit dem ausgehenden 5. Jh. könnte die elbgermanische Nordharzgruppe (Region 5), evtl. auch die Altmark (Region 4), in das expandierende Thüringerreich politisch integriert worden sein.“ (Böhme 2003, S. 268).

lich gepflegte Offenlandschaften und salzhaltige Quellen ermöglichen es, große Mengen an Bevölkerung und Pferden zu versorgen. Noch in der Frühen Neuzeit äußerte sich das militärische Potenzial der vom Harz-Elbe-Saale-Raum aus kontrollierbaren Großregion: „Aus den beiden sächsischen Reichskreisen stammte das Gros der berittenen Söldner, die in den Kriegen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf dem Kontinent eingesetzt wurden.“³

An der Saale bildeten Sattelhöfe, Frei- und Rittergüter noch zum Beginn der Moderne die Grundla-

ge einer pferdegestützten Infrastruktur. Die Landschaft diente gleichzeitig als binnenländisches Rückgrat des seegestützten Handels im Norden. Das Bündnissystem der „Sächsischen Städte“ entwickelte sich im 15. Jh. zum „größten und stabilsten regionalen Bund innerhalb der Hanse“.⁴ Eine netzwerkartig und über lange Zeiträume „vom Pferderücken aus“ konzipierte und regierte Handels- und Militärinterstruktur prägte der Region bis zur Gegenwart ihren dezentralen Charakter auf.

3 Nicklas 2002, S. 98

4 Puhle 2006, S. 608

- [3.] Der Ausschnitt aus dem Stich „Prospect des Amtes Zehden“ aus dem Jahr 1652 von Matthäus Merian zeigt die Auenlandschaft der Oder. Beim Anblick der labyrinthischen Mäanderlandschaft wird klar, dass für das Navigieren auf Flüssen die Unterstützung der lokalen Bevölkerung notwendig war. In entsiedelten Regionen stand dieses Wissen nicht mehr zur Verfügung.

Die Herrschaft der Reiterkönige

In der historiografischen Überlieferung wird Herrschaft in unserem Raum mit den Thüringerkönigen greifbar. Die Basislandschaft der um das Jahr 400 erstmals von Vegetius Renatus als Pferdezüchter erwähnten „Toringi“⁵ vermutet man in der Region an Harz, Elbe und Saale. Wie andere im Umfeld des ostgermanisch-hunnischen „Söldner-Milieus“ entstandene gentes lassen sich die „Toringi“ den archäologisch erschlossenen Sachgütern nicht konkret zuordnen,⁶ da ihr Ethnonym vermutlich eher eine multikulturelle soziale Schicht als eine Abstammungsgemeinschaft bezeichnete.

Mobile „*Kriegergenossenschaften*“⁷ verdingten sich als Söldner in Britannien und im Westen, Sü-

den und Osten des römischen Imperiums, dienten den Hunnen oder betätigten sich als bewaffnete Kaufleute. Falls das Kriegshandwerk oder der Handel mit Pferden, Sklaven, Fellen, Bernstein, Gold, Glas, Daunen, Haarfärbemitteln, Frauenhaaren⁸ und anderen Luxusgütern nicht genügend Gewinn abwarf, schlossen sich Gruppierungen unter klingenden latinisierten Namen wie jenem der „eruli“ zu Raubzügen zusammen oder betätigten sich als Piraten.⁹ Die Gefolgschaftsverhältnisse wechselten ebenso schnell wie das Kriegsglück. Weiträumige Beziehungsnetzwerke bildeten sich unter den die Gruppen führenden Warlords heraus.

Im Verlauf von ca. 400 Jahren, bis zum späten 6. Jahrhundert¹⁰, wanderte die Bevölkerung des Odergebietes im Rahmen eines länger währenden

5 Kälble Mathias 2009, S. 332

6 Bemmann 2009, S. 74

7 Steuer 1998b, S. 275

8 Bemmann 2003, S. 65

9 Steinacher 2017, S. Stelle: 1,551

10 Volkmann 2014, S. 136

und multikausalen Prozesses ab.¹¹ Auf ihrem Zug vom Osten in Richtung Südwesten machten einzelne Gruppen offenbar auch in der Magdeburger Börde und in der Altmark Station.¹² Die fruchtbare Landschaft nördlich des Harzes profitierte von der Zuwanderung ebenso wie das Gebiet zwischen Elbe- und Wesermündung an der Nordseeküste, wo sich – eng mit den küstennahen Schifffahrtsrouten nach Britannien und Skandinavien verknüpft – ein Herrschaftsraum herausbildete, welcher jüngst sogar als frühes „*sächsisches Königreich*“¹³ angesprochen worden ist.

Bei den „Toringi“ handelte es sich vielleicht um eine ähnliche Gemeinschaft wie jene Gruppe von Reitern hunnischer Provenienz, die in der ersten Hälfte des 5. Jh. im schwedischen Ort Södala nachgewiesen werden konnte. Ob sich darunter auch „echte“ Hunnen befanden und welche Ziele die Reiter im Norden verfolgten, ist unklar. Da Teile ihrer Pferdeausrüstung, vermutlich als Kriegsbeute, auch an die Fundplätze Finnestorp und Vännebo gelangten, könnte es sein, dass die „Södala-Reiter“ eine Herrschaft in jener Region errichten wollten, welche zuvor bereits von Fundgut ostgermanischer Provenienz besonders geprägt war.¹⁴ Dass Rückkehrer aus Plünderungsgemeinschaften oder Söldnertrupps „sozialen Stress“ in ihrer Heimat auslösten, ist offenbar ein zeitloses Phänomen.¹⁵

Luxusgüter auf dem „Sachsenfluss“

Die Ausprägung des Königtums bei den „Toringi“ könnte sich in enger Anlehnung an die im 5. Jh. mit ihnen verbundenen gentes der Eruler und Warnen vollzogen haben.¹⁶

Aufgrund des stetigen Entsiedlungsprozesses im

Oder-Gebiet verlagerten sich Stränge der sogenannten „Bernsteinroute“ in die Elbe-Region. Besonders für die Transporte zerbrechlicher Gläser in den Norden besaßen Wasserwege Bedeutung. Im Gegenzug zu Gold und Luxusartikeln erreichten Felle und Pelze aus Nordeuropa die römischen Provinzen und wohl auch die Hunnen.¹⁷

Nach dem Zusammenbruch des weströmischen Staatswesens musste das Handelssystem in Richtung Oströmisches Reich justiert werden. Ein Hinweis auf jene Neuordnungsprozesse lässt sich vermutlich aus der Verbreitung von sogenannten „Fenstergefäßen“ erschließen. Gleichzeitig wird über die Fundkartierung dieser sehr speziellen Keramik, bei deren Herstellung zerbrochene Glasgefäße sekundär weitergenutzt worden sind, ein weitreichendes Netzwerk deutlich: Verbreitungsschwerpunkte bildeten im 5. Jh. Skandinavien und das Niederelbegebiet: „*Einige vereinzelt gelegene, dem 5. Jh. n. Chr. und später angehörende Fenstergefäße können mit Kulturerscheinungen dieser oder anderer Gebiete in Verbindung gebracht werden, so die beiden Gefäße aus Arcy Sainte Restitue in Frankreich mit den britischen Gefäßen, das Gefäß aus Beelen mit sächsischem Material und das Gefäß aus Kahl am Main mit der Dobrodziej-Gruppe. Die Fenstergefäße aus Wulfen und Coswig gehören zur Niemberger Gruppe der frühen Völkerwanderungszeit. Das südöstlichste Gefäß, aus Tvršice, besitzt Merkmale, wie sie auch für Mitteldeutschland üblich sind.*“¹⁸

Nach der Schlacht am Nedao im Jahr 454/455 bildete sich ein erulischer Herrschaftsraum im Bereich von Mittel- und Südmähren und im östlichen Weinviertel heraus. Bei Bestattungen in dieser Region traten die auch im Saalegebiet beobachteten Schädeldeformationen auf.¹⁹

Die Organisation der neuen westlichen Handels-

11 Bemmann 2009, S. 70

12 Volkmann 2013, S. 5

13 Nicolay 2019

14 Brandt 2018, S. 31

15 Quast 2016

16 Kälble Mathias 2009, S. 338

17 Hauck 1970, S. 389

18 Schunke 1998, S. 145

19 Lintner-Potz 2006, S. 97

wege der „Bernsteinroute“ über die Elbe – dem „Sachsenfluss“ – dürfte bei den über ein enges wirtschaftliches Beziehungsgeflecht verbundenen gentes der Thüringer, Eruler und Warnen die Entstehung von Königsherrschaften begünstigt haben: Die Thüringerkönige konnten am Handel durch ihren Herrschaftsraum vermutlich auch von Zolleinnahmen profitieren, um einen Teil der für die Versorgung des königlichen Gefolgschaftsverbandes notwendigen Überschüsse zu erwirtschaften.

Ihre dynastische Nähe zu den Merowingern dürfte der Thüringer-Elite durchaus bewusst gewesen sein. Verbindungen auf die Britischen Inseln und nach Westen ergaben sich über den Nordseehandelsplatz Sievern und die Westanbindung an die Hellwegzone. Beziehungen in den Norden und nach Süden zu den Langobarden finden in der Verbreitung von S-Fibeln ihren Niederschlag.

Zwei Frauengräber (Gräber 5 und 6) vom Fundplatz Obermöllern (Burgenlandkreis) machen sowohl die weit gespannten Beziehungsnetzwerke als auch das Traditionsbewusstsein von Herrschaftsträgern und ihren Angehörigen jener Zeitphase deutlich. Beide Frauen wiesen künstlich deformierte Schädel auf und wurden daher lange von der Forschung als aus der Fremde zugezogen gedeutet. Die Strontiumisotopenanalyse von Zahnmaterial aus beiden Gräbern erwies hingegen einen einheimischen Hintergrund.²⁰ Die Datierung der Gräber in das 5. bzw. 6. Jahrhundert verdeutlicht die Kontinuität des kulturellen Netzwerkes zwischen Nord und Süd, Ost und West. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass der in Grab 6 Bestatteten ein B-Brakteat auf den Mund gelegt wurde, der mit den aus dem Nordseezentrum Sievern bekannten Goldbrakteaten verglichen werden kann.²¹ Gerade dieses Amulett bildet für Karl Hauck einen Schlüssel zum Verständnis der Entwicklungen nach 531 und der sächsischen

Ethnogenese, denn es erschließt einen Zugang zu den schamanisch geprägten religiösen Vorstellungen seiner Träger.

Go North

Einen starken Impuls in diese Richtung dürfte ein Ereignis am Beginn des 6. Jahrhunderts ausgelöst haben: Nach dem Tod ihres Königs Rodulf durchzog die donau-erulische Königsfamilie – also der erulische „Traditionskern“ – auf ihrem Weg in die mythische Heimat Thule den Herrschaftsraum der Thüringer. Das tragische Ende Rodulfs auf dem Höhepunkt der erulischen Königsherrschaft beeindruckte die antiken Autoren und leitete Prozesse ein, die auch für unsere Region Folgen haben sollten.²²

Mit der Niederlage des Eruler im Jahr 508 scheiterte die Strategie des Ostgoten Königs Theoderich, über die Beteiligung der drei „verwandten“ gentes der Thüringer, Eruler und Warnen einen starken antifränkischen Block aufzubauen. Jörg Jarnut vermutet mit Hermann Fröhlich eine Spaltung der langobardischen Politik und sieht den Gegensatz zwischen einer antigotischen und profränkischen Partei unter dem langobardischen Eruler-Bewieger Tato und einer thüringisch-ostgotischen Partei unter dem Langobarden Wacho. Erst der Übertritt Wachos auf die Seite der profränkischen Partei hätte schließlich den Sturz der Thüringerherrschaft durch die Franken möglich gemacht.²³

Die Forschung ist sich heute weitgehend darüber einig, dass die erulische Identität nicht im Norden entstand. Der Glauben der Eruler an ihren skandinavischen Ursprung basiert vermutlich eher auf der Rezeption antiker literarischer Geschichtsbilder, mit denen sie sich aufgrund der römischen Schriftkultur konfrontiert sahen. Eine ähnliche „externe“ Identitätsstiftung könnte später auch für

20 Knipper et al. 2012, S. 302

21 Hauck 1970, S. 162

22 Lintner-Potz 2006, S. 133 und Lintner-Potz 2006, S. 88

23 Jarnut 2009, S. 280 f.

Teile der Sachsen angenommen werden: Besonders jene Söldnergruppen, die in der Hellwegzone mit den wiederholten Gesuchen um militärische Unterstützung durch Merowingerkönige konfrontiert waren, wurden von diesen wohl regelmäßig als „saxones“ angesprochen und so mit einer von spätantiken Autoren konzipierten *origenes gentium* ihrer Identität als angebliche Abstammungsgemeinschaft konfrontiert. Die Franken „wussten“, dank ihrer antiken Schriftkultur, wohl besser über die „sächsische Stammesgeschichte“ jener Kriegsherren Bescheid als diese selbst! Eine ähnliche Entwicklung trat nun vermutlich auch im Norden ein, als die Reste der Königsfamilie und des Hofes der Donau-Eruler, „aufgeladen“ mit antiken Klischees ihrer eigenen mythischen Vergangenheit und – nach ihrer entehrenden Niederlage gegen die Langobarden – vermutlich auch mit dem festen Vorsatz, im „gelobten Land“ ihrer angeblichen Vorväter²⁴ einen neuen Abschnitt ihrer Entwicklung zu beginnen, in Skandinavien eintrafen.²⁵

Dieter Quast führte in seiner Arbeit zu Effekten von Migration in Abwanderungsgebieten aus, dass die Entstehung von Prunkgräbern der jüngeren römischen Kaiserzeit möglicherweise auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sich die lokalen Eliten durch „Rückkehrer“ herausgefordert sahen: *„Archäologisch nachweisbar reagierten sie [die lokalen Eliten] durch Prunkgräber, die ihre Legitimation unterstreichen sollten. Alte Funde symbolisierten das Alter der ‚Familie‘, Mehrfachausstattungen symbolisierten Reichtum in Form von ‚Familienschätzen‘“*.²⁶

Es wäre durchaus denkbar, dass Siedlungsnamen, die den eigenen Besitz als „Erbe“ eines möglichst weit in der mythischen Vergangenheit zu verankernden „Ahnen“ genau jenem Zweck gedient haben. Die Entstehung der skandinavischen „-lev“-Ortsnamen ließe sich im Kontext der not-

wendigen Integration erulischer „Rückkehrer“ in die alteingesessene Gesellschaft möglicherweise erklären: entweder, als gegen die stolzen Neuankömmlinge gerichtetes Legitimationskonzept oder aber als Ausdruck des neuen Traditionsbewusstseins jener Herrschaftsschicht, die sich möglicherweise durch die Ankunft der Eruler einer Blüte erfreuen konnte: den „earls“ oder „jarls“.

Und noch ein weiterer „Effekt“ wäre nach Quast denkbar: *„Bereits vor über 25 Jahren hat Charlotte Fabech die südsandinavischen Kriegsbeuteopfer – besonders jene der zweiten Hälfte des 5. Jh. – vor diesem Hintergrund interpretiert. Es seien Kriegerverbände gewesen, die vom Kontinent zurückkehrten, die Konflikte auslösten. Gleichzeitig brachten diese Gruppen wichtiges know how für den Weg zur ‚Staatlichkeit‘ mit. Man könnte in diesem Kontext ein Szenario für Illerup Ådal (bei Skanderborg, Midjylland, DK) entwerfen. Die zahlreichen gestempelten Schwertklingen könnten auf eine mobile Kriegergruppe zurückzuführen sein, die im römischen Reich diente. Nach ihrer Rückkehr sorgte sie für Konflikte, die die lokalen Eliten durch Entsendung auf Kriegszüge in den Griff zu bekommen versuchten. Doch ist dieses Szenario natürlich spekulativ.“*²⁷

Alvar Ellegård nimmt an, dass die von Jordanes beschriebene Vertreibung der Eruler durch die Dänen, wenn überhaupt,²⁸ erst nach ihrer Ankunft in Skandinavien erfolgt sein könne.²⁹

Möglicherweise bildet die mit dem Auftreten der Eruler verbundene Dynamik in Skandinavien einen Ausgangsimpuls für das Auftauchen jener „Nordleute“, deren Ankunft in Hadeln gemäß der Sachsen-„Origo“ bei Widukind von Corvey den Untergang des Reiches der Thüringer zu besiegeln halfen.

24 Steinacher 2017, S. 3,390

25 Lintner-Potz 2006, S. 121

26 Quast 2016, S. 272

27 Quast 2016, S. 270 f.

28 Walter Goffart deutet diese Jordanesstelle als Replik auf Prokop: Steinacher 2017, S. Stelle: 3,337

29 Ellegård 1987, S. 16

Toringi 2.0? Die „sächsischen Nordleute“

Die Wendung „Saxonibus Euciis“ bei einer Stelle eines in das Jahr 547 datierten und von Theudebert an den oströmischen Kaiser Justinian gerichteten Briefs, welche den Herrschaftsbereich des Frankenkönigs umschreibt, wird einerseits als „eutische Sachsen“³⁰ oder auch als „Sachsen und Jüten“³¹ gedeutet. Davon unabhängig weist die Wendung darauf hin, dass Leute aus dem Norden mit den Franken kooperierten.

Karl Haucks umfangreiche Arbeit „Goldbrakteaten aus Sievern“ sollte in diesem Zusammenhang stärker als bisher Berücksichtigung finden. Im Vorhandensein lokaler Zentren der Goldbrakteaten-Produktion und der Rolle der Harz-Elbe-Saale-Region bei der Herausbildung der Tierstile I und II bilden sich vermutlich wesentliche Prozesse der sächsischen Ethnogenese ab. Haucks groß angelegtes Projekt einer umfassenden Ikonografie der Goldbrakteaten konnte von ihm nicht fertiggestellt werden.³² Mitarbeiter seines Forschungsteams wiesen aber in einem 2011 erschienenen Band mit Nachträgen erneut auf die Bedeutung der südlichen

„Goldbrakteatenprovinz“ hin: *„Weiter im Süden ist aufgrund eines großen Hortfundes um die Fundstelle Nebenstedt bei Dannenberg in der historischen Grenzregion zwischen Germanen (bzw. später Frankenreich) und Slawen als Vorläufer von Magdeburg ein weiterer Zen-*

*tralplatz (Grenzplatz) vermutet worden. Von dort stammt das qualitativste Modelbild der Familie B3. Doch ist es ebenfalls denkbar, in Nebenstedt nur eine Zwischenstation auf der Reiseroute zwischen dem Norden und dem alten Thüringerreich erfaßt zu haben. Die dortige Brakteatenkonzentration, die keineswegs aus Importstücken besteht, sondern aus eigenständigen Modelbildern, spricht für einen in den Austausch der Formulare einbezogenen Ort.“*³³

Und ähnlich: *„Weiter im kontinentalen Süden, beispielsweise entlang der Flußläufe von Elbe und Saale, muß es also weitere entsprechende Zentren gegeben haben. Nur durch ein relativ enges Netz solcher Orte ist ja die kopiale Ausbreitung der Goldbrakteaten wie auch die rasche Ausbreitung der Tierstile überhaupt erklärlich. Doch bisher wurden keine derartigen Siedlungen bestimmt: Die Suche danach und die Erforschung auch der damit zusammenhängenden Beziehungsstrukturen der Menschen ist noch viel zu wenig im Blickpunkt der dortigen Archäologie und somit erst in den Anfängen begriffen.“*³⁴

Karl Haucks Arbeit „Goldbrakteaten aus Sievern“ erschließt die Brakteatenamulette als Quellen zum besseren Verständnis der Entwicklung der Region an Harz, Elbe und Saale und ermöglicht es, im alten Streit um die „sächsische Eroberung“ des Nordens, eine neue Position einzunehmen, welche zahlreiche Thesen der älteren

[4.] Die Region an Harz, Elbe und Saale spielte eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Tierstile I und II: „Bügel-fibel vom nordischen Typ aus Belleben mit einem „Großes Tier“-Motiv in der Mitte der Fußplatte.“ (Nielsen 2019, S. 266). Foto: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták.

30 Seebold 1995, S. 8 und Rübekel 2013, S. 18

31 Hauck 1970, S. 88, Fn. 219

32 Steinacher 2017, S. 237

33 Heizmann 2011, S. 267

34 Heizmann 2011, S. 268

Forschung in einem anderen Licht erscheinen lässt. Im Begleitband der niedersächsischen Landesausstellung „SAXONES. Das erste Jahrtausend in Niedersachsen“ geht Karen Høilund Nielsen geradezu von einer skandinavischen „gateway-community“ im 6. Jh. an der Elbe aus.³⁵ Noch im 19. Jh. fanden sich im „Nordthüringgau“ Reste skandinavischer Eigenheiten im Hausbau wie die sogenannte „Hochtenne“ bei Scheunen. Karl Bischoff schreibt dazu: *„Der Gedanke an alte skandinavisch-mittelbische Zusammenhänge wird gestützt, wenn nun in der Landschaft zwischen Ohre, Elbe, Bode und Großem Bruch mit dem dichtesten Vorkommen der Ortsnamen auf -leben und der Hügelbezeichnung Höch und den Resten der skandinavischen Hochtenne auch noch ein geschlossenes und nur hier nachweisbares Vorkommen der Wöne, die ihr sprachliches Gegenstück in Skandinavien findet, festgestellt wird. An bloße Zufälle ist da kaum zu denken.“*³⁶ Hauck beschrieb vor dem Hintergrund einer schamanischen Wodan-Odin Brakteaten-Religion den Namenswechsel der 531 gelandeten „Nordleute“ zu „saxones“ als einen aus dem Sieg über die Thüringerkönige schöpfenden kultisch-rechtlichen Prozess. Er setzt sich in seiner Arbeit differenziert mit der Forschung Martin Lintzels auseinander und revidiert in diesem Zusammenhang die ältere Vorstellung von der Landung einer „fertigen“ sächsischen Ethnie zugunsten eines längeren ethnogenetischen Prozesses: *„Vorsichtiger als die ältere Forschung rechnen wir also mit mehreren Anläufen zur ethnischen Konzentration in verschiedenen Zeithorizonten. Von diesen*

[5.] „Obermöllern-B mit dem gefährlichen Pferdesturz, hier fast kopfüber, der das Hilfe verheißende Interesse des springenden ‚Mannes‘ findet; nach Hauck-Richters.“ (Hauck 1970, S.168), Zeichnung: Hauck 1985 S. 171 Nr 132b

*Phasen sich wiederholender Gruppen- und Stammesbildung betrachten wir allein die noch am besten erreichbare jüngste.“*³⁷

Die gesamte Situation um das Auftreten einer nordischen „Kriegergenossenschaft“ im Jahr 531, ihr religiöses Konzept und eine Motivation, die sicherlich auch handfeste wirtschaftliche Interessen bezüglich der Ausschaltung von eng mit der eigenen Vergangenheit verbundenen Thüringerkönigen als Konkurrenten beim Handel über die Elbe umfasste, spricht für „herulisches Bewusstsein“. Ein ähnliches Motivbündel aus „egalitär-kriegerischer Tradition und wirtschaftlicher Notwendigkeit“ bestimmte auch schon das Handeln der Donau-Eruler.³⁸

Die Intervention der „Nordleute“ entzieht sich weitgehend der archäologischen Nachweisbarkeit, da sich an der „thüringischen“ Sachkultur nichts ändert. Eher wäre durch eine mutmaßliche erulische Beteiligung ab 531 die Verstärkung von jenen Traditionen zu erwarten, die aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit beider gentes auch Merkmale einer „thüringischen“ Kultur markieren.

Hauck stellt fest, dass die östlichen „saxones“ die Tribut- und Heerfolgepflicht gegenüber den Franken zwischen 555 und 747/48 stets erneut akzeptierten und sich sogar im 8. Jh. noch eine Erinnerung an die alte Abhängigkeit bewahrten: *„Saxones ... iure Francorum sese ut antiquitus mos fuerat subdidertnt et ea tributa quae Chlotario quondam prestiterant plenissima solutione ab eo tempore deinceps esse reddituros promiserunt.“*³⁹

35 Nielsen 2019, S. 271

36 Bischoff 1967, S. 21 f.

37 Hauck 1970, S. 82

38 Lintner-Potz 2006, S. 135

39 Zitiert nach Hauck 1970, S. 91

[6.] Lage der „leben“-Ortsnamen: Offenlandschaften nach Schlüter 1958, Karte 5: ■ Offenlandschaft, ■ Wald, ■ Moor und Heide. Historische Salzstellen in Sachsen-Anhalt: ▲ Salzstelle, — Kartengrenze Salzstellen Sachsen-Anhalt 2012 Karte S. 193; ● bestehende „leben“-Ortsnamen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit); — Kartengrenze Nowothnig 1964 Karte 3: ● Körpergräber, ● Brandgräber, ● gemischt belegte Friedhöfe; ● Pferdegräber nach Schmidt 1996 S. 287.

Nach der Schlacht von Tertry änderten die „Nordleute-Saxones“ alias „Austreleudi Saxones“ an Harz, Elbe und Saale offenbar ihre Strategie und kooperierten von nun ab mit den aufstrebenden Karolingern, indem sie Pippin den Mittleren bei seinen militärischen Aktivitäten gegen die „Schwaben“,

„Bayern“ und „Sachsen“ (!) halfen,⁴⁰ sich 748 Pippin dem Jüngeren unterstellten,⁴¹ dieses Bündnis im

40 Walter Mohr bemerkte, dass „die Herrschaft über die „orientales Franci“ in gewissem Sinne von der Herrschaft über die „osterliudi“ zu scheiden sei, da von hier aus die Angriffe gegen Schwaben, Bayern und Sachsen geschahen. Mohr 1954, S. 26

41 Nach Karl Martells Tod versuchte Grifo offenbar, seinen beiden älteren Halbbrüdern Karlmann und Pippin bei der Werbung um die Unterstützung der „Austreleudi Saxones“ zuvorzukommen.

Jahr 775 gegenüber dessen Sohn Karl dem Großen erneuerten, seinen gleichnamigen Sohn 806 in Feldzügen gegen slawische Kleinkönige jenseits der Elbe-Saale-Linie unterstützten und 842 auf der Seite Ludwigs des Deutschen standen.⁴² Die Tatsache, dass im Jahr 919 mit Heinrich I. ein Vertreter jener „Austreleudi Saxones“ zum ostfränkischen König erhoben wurde, stellt folglich das Resultat einer jahrhundertelangen Entwicklung innerhalb des fränkischen Reiches dar!

Jan Bemmanns Frage „[...] ob die Franken logistisch überhaupt in der Lage waren, Mitteldeutschland in ihren Herrschaftsbereich zu integrieren [...]“⁴³ kommt eine große Bedeutung zu, wenn man im 6. Jh. von groß angelegten fränkischen „Staatsumsiedlungen“ im Harzraum ausgehen will. Weiterhin kann postuliert werden, dass die den Franken tributpflichtigen „saxones“ nördlich des Harzes mit ihren zwischen den Jahren 531 und 775 mehrfach erneuerten Leistungen einen gewissen „Rechtsanspruch“ auf die Herrschaft über Land und Leute erworben hatten.

Die Installation eines „Dukats“ und eines dem ersten Anschein nach „fränkischen Amtsträgers“ Radulf um das Jahr 630 führte offensichtlich zu keinem Bruch der bestehenden Rechtsverhältnisse und setzt die alten Abhängigkeiten der „Austreleudi Saxones“ auch nicht außer Kraft. Und auch im 7. Jahrhundert wurden nördlich des Harzes offenbar keine „fränkischen Garnisonen“ errichtet! Gerade die Hellwegzone, deren östliches Ende das Harz-umland bildet, gehörte während der Klimakrise im 6. Jh. und der Justinianischen Pest-Epidemie offenbar eher zu den Gunstgebieten. Ansiedelungen „fränkischer“ Familien aus dem Rheingebiet nördlich des Harzes erfolgten daher vermutlich auch auf der Basis von privaten Beziehungen.

Vor diesem Hintergrund sollte die ethnische Ansprache des „Thüringerherzogs“ Radulf als „Franke“ neu überdacht werden. Frieses „Käm-

merer“-These zur Herkunft von Radulfs Vater⁴⁴ wurde bereits in der Rezension durch Lutz Fenske kritisiert.⁴⁵ Fenske warf Friese vor, den Stand der Forschung zu wenig zu beachten, da „*ein ausgewiesener Kenner wie Reinhard Wenskus [...] zu einer völlig andersartigen Deutung des Namens ‚Chamar‘ gekommen ist.*“⁴⁶ Wenskus folgt Henning Kaufmanns Interpretation als „Hamheri“ und weist auf die Möglichkeit hin, dass es sich bei der latinisierten Form „Chamar“ des Vaternamens um das erste Glied eines nordischen (!) Kurznamens handeln könnte.⁴⁷

Dass auch die Namensform „Radulf“ aus „nordischer Perspektive“ bei der memorialen Zuordnung kein Problem darstellt, ja dort diese Schreibweise sogar in erulische Traditionen gestellt wird, beweist die Präsenz auf dem berühmten Runenstein von Rök, wo ein „Radulf“ im mutmaßlichen Zusammenhang mit Theoderich⁴⁸ erscheint und wohl auf dessen vermeintlichen Waffensohn, den Erulerkönig „Rodulf“, verweist.⁴⁹ Sowohl „Radulf“ als auch „Rodulf“ können als (latinisierte) Formen des Kurznamens „Hrólfr“ auftreten.⁵⁰ Bei der im frühen 9. Jahrhundert erfolgten Rückübertragung der Form „Radulf“ auf den Runenstein wirkten vermutlich ähnliche Prozesse, wie sie Troels Brandt bei der Rückübertragung des latinisierten Namens „Erul(i)“ in das runische „eril(aR)“ vermutet hat.⁵¹

In der zweiten Hälfte des 6. Jh. mussten Merowingerkönige im Gebiet an Harz, Elbe und Saale wiederholt mit ihrer Heeresmacht gegen eindringende Awaren aktiv werden. Um die imperiale Vormachtstellung gegenüber den lokalen Herrschaftsträgern legitimieren zu können, war

44 Friese 1979, S. 17

45 Fenske 1980, S. 779

46 Fenske 1980, S. 780

47 Wenskus 1976, S. 113

48 Lönnroth 2011. Zum Runenstein von Rök: Brandt 2019

49 Steinacher 2017, S. Stelle: 3,091

50 Insley 1994, S. 221

51 Brandt 2018, S. 68

42 Goldberg 1995, S. 496

43 Bemmann 2009, S. 75 f.

das direkte Eingreifen der fränkischen Könige an der von ihrem Machtzentrum am Rhein weit entfernten Elbe notwendig. Die mit der Erhebung Radulfs zum „dux“ durch Dagobert offenbar beabsichtigte Integration der Führungsschicht der „sächsischen Nordleute“ in das fränkische Herrschaftssystem dürfte dem Ziel gegolten haben, durch die Schaffung einer „Provinz“ die militärische Potenz der lokalen Elite in legitime „reichsrechtliche“ Formen zu überführen. Die Errichtung des Hornhausener Kirchenbaus, dessen Ausstattungstücke nordische Symbol- und Bildsprache mit imperialer christlicher Steinmetzkunst verbanden, lässt auf einen Akt

[7.] Sogenannter „Reiterstein von Hornhausen. Foto: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták.

der „inszenierten Konversion“ des „sächsischen Nordmanns“ Radulf als Voraussetzung für seine Anerkennung als fränkischer „dux“ schließen. Die Unterwerfungsgeste der „imperialen Taufe“ wurde auch vom oströmischen Kaisertum genutzt, um die Führer barbarischer Verbände stärker zu binden.⁵² Dass die Politik der fränkischen „Einhegung“ der „sächsischen Nordleute“ an Harz, Elbe und Saale scheiterte, lag vermutlich einerseits im dynastisch-traditionellen Selbstverständnis Radulfs als „rex in Thüringen“ begründet, andererseits *„zeichnet sich bei Radulf auch schon der Widerstand gegen die fränkische dominatio, ab, die ja entgegen den Worten des Geschichtsschreibers nicht mehr von den dazu legitimierten Königen, sondern weitgehend schon von*

*den Ducēs vom Schlage eines Grimoald ausgeübt wurde.*⁵³ Die im Zuge seines Sieges über die Franken offenbar schon wenige Jahre nach der „Einsetzung“ Radulfs vorgenommene Zer-

störung des Hornhausener (Tauf-?)Kirchenbaus wird als politische Symbolhandlung zur Demonstration königlicher Souveränität zu interpretieren sein.

Aus der beschriebenen Gesamtsituation ergibt sich eine Konsequenz für die zukünftige Diskussion über das Zustandekommen der „-leben“-Ortsnamen-Landschaft.

Das Auftreten einer neuartigen, zahlenmäßig kleinen, aber mächtigen Führungsschicht von „Nordleuten“, die

ihre Legitimation zur Herrschaft vermutlich vor allem über das Argument ihrer angeblich alten skandinavischen Abstammung herleiteten, könnte sich in der Entstehung von Ortsnamen ausdrücken, die „das Erbe“ der Vorfahren explizit in den semantischen Mittelpunkt stellen. Es wäre durchaus davon auszugehen, dass ältere Siedlungen im Zuge der „Land- und Leutenahme“ der kleinen, aber mächtigen nordischen Elite übernommen und umbenannt worden sind. Die Neuankömmlinge präsentierten sich der hiesigen Bevölkerung vielleicht als die „echten“ Träger der „Toringi“-Traditionen, als „Bewahrer“ der memorialen Überlieferung und Hüter der wahren Religion. Mit den „-leben“-Orten nördlich des Harzes könnten sie sich die Kontrolle über die wertvollsten Böden

52 Steinacher 2017, S. Stelle: 3,229

53 Jahn 1994, S. 324

und Salzstellen gesichert haben und beherrschten von dort aus auch den verkehrsstrategisch bedeutsamen Mündungsraum der Saale in die Elbe – eine Kontrollfunktion, die später von dem bis zur Neuzeit militärstrategisch hochbedeutsamen Ort Magdeburg wahrgenommen wurde.

Die Eruler kannten in Südeuropa ursprünglich keine Brandbestattungen und passten sich wohl jeweils der vorherrschenden Bestattungssitte ihrer Durchzugsgebiete an. Da in Skandinavien offenbar von ihnen auch hunnische Bestattungsbräuche in flachen Brandgräbern praktiziert wurden, könnten ihre Spuren verwischt worden sein.⁵⁴ Auffällig ist, dass die „-leben“-Namen offenbar den sie umgebenden Brandgräbern weitgehend „aus dem Weg“ zu gehen scheinen. Offenbar entwickelten sich ihre Dichtezentren auch nicht im Umfeld der bekannten „thüringischen“ Pferdebestattungen. Dass sich der frei bleibende Grenzsaum zwischen dem nördlichen und dem südlichen „-leben“-Gebiet gerade im siedlungsgünstig gelegenen Raum südwestlich von Halle ausprägte, wo hervorragende Bodengüten und eine alte Offenlandschaft eigentlich für die „-leben“-Orte günstige Bedingungen geboten hätten, lässt Zweifel daran aufkommen, dass die Verteilung der „-leben“-Orte wichtige ältere Herrschaftsstrukturen der „Thüringer“ tradiert.

Diese Beobachtungen unterstützt eine von Birgit Schönwälder formulierte Feststellung: *„Insgesamt wird aber der Eindruck einer Überlagerung der genannten älteren Ortsnamentypen durch die -leben-Namen geweckt.“*⁵⁵

Jürgen Udolphs Schlussfolgerung *„Von hieraus kann es keinen Zweifel daran geben, daß die These, nordische Völker, Stämme oder Sprachen hätten zur Herausbildung der -leben-Namen in der Altmark, in Sachsen-Anhalt und Thüringen beigetragen oder sie entscheidend*

*beeinflußt, so gut wie gescheitert ist.“*⁵⁶ dürfte also verfrüht sein!

Die Herausbildung der „-leben“-Namen steht offenbar mit einem längeren Prozess der Verrechtlichung einer Herrschaftsnahme von „sächsischen Nordleuten“ über Land und Leute in Verbindung, welcher im Jahr 531 begann, mit der fränkischen „Legalisierung“ eines in erulischer Tradition stehenden „sächsischen“ Kleinkönigs Radulf um das Jahr 630 erstmals in unserem Gebiet zu Formen areal gestalteter Landesherrschaft führte und schließlich in die Entstehung der ottonischen Basislandschaft einmündete. Erst einer die differnten „sächsischen“ Ethnogenesen integrierenden ottonischen Historiografie sollte es vorbehalten sein, die „skandinavischen Wurzeln“ der Landschaft an Harz, Elbe und Saale als Traditionskern sächsischer Identität bis in unsere Gegenwart hinein zu bewahren.

Impressum/Korrespondenzanschrift

Olaf Böhlk

Schloßgartenstr. 2

06406 Bernburg

Tel.: 03471624840

E-Mail: olafboehlk@music-a-vera.de

⁵⁴ Brandt 2018, S. 43

⁵⁵ Schönwälder 1993, S. 30

⁵⁶ Udolph 1994, S. 511

Literaturverzeichnis

Bemmann, Jan (2003): Romanisierte Barbaren oder erfolgreiche Plünderer? Anmerkungen zur Intensität, Form und Dauer des provincialrömischen Einflusses auf Mitteldeutschland während der jüngeren Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit. In: Aleksander Bursche und Renata Ciolek (Hg.): *Antyk i Barbarzyncy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin*. Warszawa, S. 53–108.

Bemmann, Jan (2009): Mitteldeutschland im 5. und 6. Jahrhundert. Was ist und ab wann gibt es archäologisch betrachtet typisch Thüringisches? Eine kritische Bestandsaufnahme. In: Helmut Castritius (Hg.): *Die Frühzeit der Thüringer. Archäologie, Sprache, Geschichte*. Berlin: de Gruyter (Reallexikon der germanischen Altertumskunde Ergänzungsbande zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, / hrsg. von Heinrich Beck ... ; E;/ hrsg. von Heinrich Beck ... ; Bd. 63), S. 63–81.

Bischoff, Karl (1967): *Sprache und Geschichte an der mittleren Elbe und der unteren Saale*. Köln: Böhlau (Mitteldeutsche Forschungen, 52).

Böhme, Horst Wolfgang (2003): Das nördliche Niedersachsen zwischen Spätantike und frühem Mittelalter. Zur Ethnogenese der Sachsen aus archäologischer Sicht. In: *Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet* 28, S. 251–270.

Brandt, Troels (2018): The Heruls in Scandinavia. https://www.academia.edu/36635146/The_Heruls_in_Scandinavia

Brandt, Troels (2019): The Rök Stone – Riddles and answers. https://www.academia.edu/29051525/The_Rök_Stone_Riddles_and_answers

Ellegård, Alvar (1987): Who were the Eruli? In: *Scandia. Tidskrift för historisk forskning* (53), S. 5–34.

Fenske, Lutz (1980): Rezension zu A. Friese, *Studien zur Herrschaftsgeschichte des fränkischen Adels, Der mainländisch-thüringische Raum vom 7. bis 11. Jahrhundert*, 1979. In: *Francia - Forschungen zur westeuropäischen Geschichte* (8), S. 779–782.

Friese, Alfred (1979): *Studien zur Herrschaftsgeschichte des fränkischen Adels. Der mainländisch-thüringische Raum vom 7. bis 11. Jahrhundert*. Zugl.: Bochum, Univ., Habil.-Schr. 1. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta (Geschichte und Gesellschaft, 18).

Goldberg, Eric J. (1995): Popular Revolt, Dynastic Politics, and Aristocratic Factionalism in the Early Middle Ages: The Saxon Stellinga Reconsidered. In: *Speculum* (Vol. 70, No. 3), S. 467–501.

Hauck, Karl (1970): *Goldbrakteaten aus Sievern. Spätantike Amulett-Bilder der ‚Dania Saxonica‘ und die Sachsen-‘Origo‘ bei Widukind von Corvey*. München: Fink (Münstersche Mittelalter-Schriften, 1).

Hauck, Karl (Hg.) (1985): *Ikonographischer Katalog. (IK 1, Tafeln) (Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit, 24)*.

Heizmann, Wilhelm (2011): *Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde (Ergänzungsbande zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde)*.

Insley, John (1994): *Scandinavian personal names in Norfolk. A survey based on medieval records and place-names (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi)*.

Jahn, Joachim (1994): *Hausmeier und Herzöge. Bemerkungen zur agilolfischen-karolin-*

gischen Rivalität bis zum Tode Karl Martells. In: Jörg Jarnut und Matthias Becher (Hg.): Karl Martell in seiner Zeit. Sigmaringen: Thorbecke (Beihefte der Francia, 37), S. 317–344.

Jarnut, Jörg (2009): Thüringer und Langobarden im 6. und beginnenden 7. Jahrhundert. In: Helmut Castritius (Hg.): Die Frühzeit der Thüringer. Archäologie, Sprache, Geschichte. Berlin: de Gruyter (Reallexikon der germanischen Altertumskunde Ergänzungsbande zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, / hrsg. von Heinrich Beck ... ; E;/ hrsg. von Heinrich Beck ... ; Bd. 63), S. 279–290.

Kälble Mathias (2009): Ethnogenese und Herzogtum Thüringen im Frankenreich (6.-9. Jahrhundert). In: Helmut Castritius (Hg.): Die Frühzeit der Thüringer. Archäologie, Sprache, Geschichte. Berlin: de Gruyter (Reallexikon der germanischen Altertumskunde Ergänzungsbande zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, / hrsg. von Heinrich Beck ... ; E;/ hrsg. von Heinrich Beck ... ; Bd. 63).

Knipper, Corina; Maurer, Anne-France; Peters, Daniel (2012): Mobility in Thuringia or mobile Thuringians: A strontium isotope study from early medieval Central Germany. In: Elke Kaiser, Joachim Burger und Wolfram Schier (Hg.): Population dynamics in pre- and early history. New approaches by using stable isotopes and genetics. Boston: de Gruyter (Topoi. Berlin studies of the ancient world / Berliner studien der alten welt), S. 287–310.

Lintner-Potz, Angelika (2006): Die Eruler - eine misslungene Ethnogenese. Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie aus der Studienrichtung Geschichte. Universität Wien.

Lönnroth, Lars (2011): Theoderic Rides On. In: Solveig Möllenberg (Hg.): Tradition und Trans-

fer in spätgermanischer Zeit. Süddeutsches, englisches und skandinavisches Fundgut des 6. Jahrhunderts (Ergänzungsbande zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde), S. 66–70.

Mohr, Walter (1954): Die begriffliche Absonderung des ostfränkischen Gebietes in westfränkischen Quellen des 9. und 10. Jh. In: *Archivum Latinitatis Medii Aevi* (24).

Nicklas, Thomas (2002): Macht oder Recht. Frühneuzeitliche Politik im Obersächsischen Reichskreis. Stuttgart: F. Steiner.

Nicolay, Johan A. W. (2019): Ein frühes Königreich im Elbe-Weser-Dreieck? In: Babette Ludowici (Hg.): Saxones (Neue Studien zur Sachsenforschung, 7), S. 132–140.

Nowothnig, Walter (1964): Brandgräber der Völkerwanderungszeit im südlichen Niedersachsen (Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte).

Puhle, Matthias (2006): Die Stadt Halberstadt das Bistum und die Hanse im Mittelalter. In: Adolf Siebrecht (Hg.): Geschichte und Kultur des Bistums Halberstadt, 804-1648. Symposium anlässlich 1200 Jahre Bistumsgründung Halberstadt, 24. bis 28. März 2004 : Protokollband. Halberstadt: Halberstädter Druckhaus, S. 603–612.

Quast, Dieter (2016): Brain drain und Rückkehrer – Effekte von Migration in Abwanderungsgebieten. In: Hans Geisler (Hg.): Wandel durch Migration? 26. internationales Symposium „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum“ Straubing 2014 (Arbeiten zur Archäologie Süddeutschlands), S. 269–274.

Rübekeil, Ludwig (2013): Frühgeschichte und Sprachgeschichte in den Niederlanden.

Schlüter, Otto (1958): Atlas des Saale- und mittleren Elbegebietes. 2. Aufl.

Schmidt, Berthold (1996): Das Königreich der Thüringer und seine Eingliederung in das Frankenreich. In: Alfried Wieczorek, Patrick Périn, Karin von Welck und Wilfried Menghin (Hg.): Die Franken - Wegbereiter Europas ; vor 1500 Jahren: König Chlodwig und seine Erben. 2 Bände. Mainz: Zabern, S. 285–297.

Schneeweiß, Jens (2011): Sachsen, Franken, Slawen – zur Geschichte einer Grenzregion an der Elbe. In: Karl-Heinz Willroth, Jens Schneeweiß und Hans-Jürgen Beug (Hg.): Slawen an der Elbe. Neumünster: Wachholtz (Schriftenreihe des Heimatkundlichen Arbeitskreises Lüchow-Dannenberg, 19), S. 57–102.

Schönwälder, Birgit (1993): Die „-leben“-Namen. Heidelberg: Winter (Beiträge zur Namensforschung Beiheft, 37).

Schunke, Torsten (1998): Gräber des 4. und 5. Jahrhunderts aus Coswig, Ldkr. Anhalt-Zerbst. In: *Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte* (80), S. 119–164.

Seebold, Elmar (1995): Wer waren die Friesen - sprachlich gesehen? In: Volkert F. Faltings, Alastair G.H Walker und Ommo Wilts (Hg.): Friesische Studien II. Beiträge Des Fohrer Symposiums Zur Friesischen Philologie Vom 7-8 April 1994 (NOWELE Supplement Series), S. 1–17.

Steinacher, Roland (2017): Rom und die Barbaren. Völker im Alpen- und Donauraum (300-600). 1. Aufl.

Steuer, Heiko (1998a): Theorien zur Herkunft und Entstehung der Alemannen. In: Dieter Geuenich (Hg.): Die Franken und die Alemannen bis zur „Schlacht bei Zülpich“ (496/97). Berlin, New York: Walter de Gruyter (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Alter-

tumskunde, 19), S. [270] - 324.

Steuer, Heiko (1998b): Theorien zur Herkunft und Entstehung der Alemannen. In: Dieter Geuenich (Hg.): Die Franken und die Alemannen bis zur „Schlacht bei Zülpich“ (496/97). Berlin, New York: Walter de Gruyter (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 19), S. [270] - 324.

Udolph, Jürgen (1994): Namenkundliche Studien zum Germanenproblem. Berlin, New York: Walter de Gruyter (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 9).

Volkman, Armin (2013): Neues zur „Odergermanischen Gruppe“: Das innere Barbaricum an der unteren Oder im 5.–6. Jh. AD. Universität Heidelberg.

Volkman, Armin (2014): Region im Wandel: Das 5.-6. Jahrhundert n. Chr. im inneren Barbaricum an der unteren Oder und Warthe. In: *Germania* (92), S. 133–153.

Wenskus, Reinhard (1976): Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, Folge 3, 93).

Abbildungsnachweis

- [1.] (S. 1) © OpenStreetMap-Mitwirkende, USGS (2004), Shuttle Radar Topography Mission, Unfilled Unfinished 2.0, Global Land Cover Facility, University of Maryland, College Park, Maryland, February 2000.
- [2.] (S. 2) © OpenStreetMap-Mitwirkende, Volkmann 2014, S.147 Abb. 5, Nowothnig 1964 Karte 3, Böhme 2003, S. 254 Abb 2.
- [3.] (S. 3) Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae“, Bildquelle: Wikipedia, public domain.
- [4.] (S. 7) Foto: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták. Mit freundlicher Genehmigung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.
- [5.] (S. 8) Hauck, Karl (Hg.) (1985), S. 171 Nr 132b
- [6.] (S. 9) © OpenStreetMap-Mitwirkende, USGS (2004), Shuttle Radar Topography Mission, Unfilled Unfinished 2.0, Global Land Cover Facility, University of Maryland, College Park, Maryland, February 2000, Schlüter 1958, Karte 5, Sachsen-Anhalt (2012): Binnenlandsalzstellen im Schutzgebietssystem Natura 2000 des Landes Sachsen-Anhalt. 49. Aufl. (Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, 49), Nowothnig 1964 Karte 3, Schmidt 1996 S. 287
- [7.] (S. 11) Foto: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták. Mit freundlicher Genehmigung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.